

ПЕДАГОГИКА

10.5281/zenodo.13732936

АРГУНОВА Юлия

частный нейропсихолог, Россия, г. Москва

НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАССТРОЙСТВ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА

Аннотация. В статье рассматриваются нейропсихологические аспекты расстройств аутистического спектра (РАС), включая когнитивные, сенсорные и поведенческие нарушения, связанные с этими состояниями. Проведен глубокий анализ микроструктурных изменений в мозге, нарушений работы сенсорных дисфункций. Особое внимание уделено генетическим и эпигенетическим факторам, влияющим на развитие РАС, а также роли иммунных механизмов и воспаления в патогенезе этих расстройств. В статье представлены перспективы будущих исследований, направленных на создание более комплексной модели РАС и развитие персонализированных методов лечения.

Ключевые слова: расстройство аутистического спектра, нейропсихология, сенсорная сфера, дети, анализ, нейропсихологические механизмы, проблемы, диагностика, коррекция.

Актуальность исследования

Расстройства аутистического спектра (РАС) являются одной из наиболее распространенных форм нейропсихиатрических расстройств, затрагивающих до 1% населения по всему миру. Эти расстройства характеризуются сложными нарушениями социальной коммуникации, стереотипными поведенческими паттернами и значительными когнитивными отклонениями, которые существенно влияют на качество жизни людей с РАС и их семей. В последние десятилетия наблюдается значительный рост интереса к исследованию нейропсихологических аспектов РАС, поскольку понимание этих процессов может существенно улучшить диагностику, интервенции и долгосрочные исходы для пациентов. Несмотря на прогресс в этой области, многие механизмы, лежащие в основе когнитивных и поведенческих нарушений при РАС, остаются недостаточно изученными.

Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью углубленного анализа нейропсихологических особенностей РАС, что позволит более эффективно разрабатывать методы диагностики и коррекции, а также

улучшить качество жизни людей с этими расстройствами.

Цель исследования

Целью данного исследования является комплексное изучение нейропсихологических аспектов расстройств аутистического спектра, включая когнитивные, эмоциональные и поведенческие характеристики, а также выявление нейробиологических основ этих нарушений.

Материалы и методы исследования

Материалы исследования: научные статьи, обзоры, мета-анализы, данные нейровизуализационных исследований, а также результаты генетических и эпигенетических исследований.

Методами исследования являются: метод кейс-исследования, метод теоретического и практического анализа, метод сравнительного анализа.

Результаты исследования

Нейропсихологические аспекты РАС включают широкий спектр когнитивных нарушений, которые варьируются в зависимости от тяжести заболевания. Одной из центральных когнитивных характеристик РАС является дефицит теории разума. Это нарушение

способности понимать и интерпретировать мысли, намерения и эмоции других людей. Исследования показали, что дети с РАС демонстрируют значительные затруднения в выполнении задач, требующих учета эмоциональных состояний других людей.

Кроме того, люди с РАС часто демонстрируют так называемое «слабое центральное согласование» – тенденцию к фокусировке на деталях в ущерб восприятию целостной картины. Этот когнитивный стиль может объяснять как исключительные способности в определенных областях, таких как математика или музыка, так и трудности в понимании социальных ситуаций, которые требуют интеграции множества сенсорных и когнитивных сигналов.

Еще одной важной когнитивной особенностью является наличие «исполнительной дисфункции», связанной с дефицитами в гибкости мышления, планировании и контроле поведения. Эти нарушения особенно очевидны в ситуациях, требующих адаптации к изменяющимся условиям или решения многозадачных проблем. Дети с РАС имеют значительные трудности с выполнением таких задач, как тесты на смену задач и планирование.

Нейропсихологические аспекты РАС нельзя рассматривать в отрыве от нейробиологических механизмов, лежащих в основе этих расстройств [2, с. 98]. Современные методы функциональной нейровизуализации, такие, как функциональная магнитно-резонансная томография (фМРТ) и позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ), выявили аномалии в функционировании определенных областей мозга у людей с РАС. Основное внимание уделяется изменениям в работе миндалевидного тела, гиппокампа и префронтальной коры.

Миндалевидное тело связано с эмоциональной регуляцией и распознаванием социальных сигналов. У пациентов с РАС было обнаружено уменьшение его активности при выполнении социальных задач. Это подтверждает теорию о дефиците теории разума, так как миндалевидное тело играет важную роль в обработке эмоций.

Кроме того, гиппокамп, который отвечает за память и пространственное мышление, также показывает аномальную активность. Это может объяснять проблемы с когнитивной гибкостью и запоминанием сложных последовательностей событий, характерные для РАС.

Префронтальная кора, которая участвует в выполнении исполнительных функций, таких как планирование и принятие решений, также демонстрирует снижение активности. Эта аномалия согласуется с идеей о дефиците исполнительной функции у людей с РАС, особенно в задачах, требующих внимания, организации и адаптации к новым ситуациям.

Аномалии в нейротрансмиттерных системах также играют ключевую роль в патогенезе РАС. В частности, исследования указывают на нарушение функционирования системы серотонина, который участвует в регуляции настроения, эмоций и социальных взаимодействий. Повышенные уровни серотонина были обнаружены в крови у некоторых пациентов с РАС, что свидетельствует о нарушении серотонинергической системы.

Дофаминергическая система, которая играет ключевую роль в регуляции мотивации, вознаграждения и поведения, также оказывается вовлеченной в патогенез РАС. Дисбаланс в уровнях дофамина может объяснять некоторые поведенческие особенности людей с РАС, такие как стереотипные движения и ограниченные интересы.

Для оценки когнитивных и поведенческих нарушений у людей с РАС используются специализированные нейропсихологические тесты, направленные на выявление дефицитов в исполнительных функциях, социальной когниции и сенсорной интеграции.

Интервенции для улучшения когнитивного и социального функционирования у детей с РАС включают поведенческую терапию, такие как прикладной анализ поведения, а также программы, направленные на развитие социальной коммуникации и адаптивных навыков. Хотя медикаментозная терапия не является основным методом лечения РАС, она может быть полезна для коррекции сопутствующих состояний, таких как тревожные расстройства или гиперактивность.

Психологическая поддержка и психотерапия играют ключевую роль в улучшении когнитивных функций и эмоционального состояния людей с расстройствами аутистического спектра [3, с. 338]. Исследования последнего десятилетия показали, что комплексные психотерапевтические подходы способны существенно повысить качество жизни и адаптационные способности людей с РАС, оказывая

позитивное воздействие на широкий спектр когнитивных и эмоциональных функций.

Одним из наиболее значимых эффектов психологической поддержки является улучшение социальных навыков и межличностного взаимодействия. Психотерапия, особенно такие методы, как когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) и социальные навыки тренинги, направлена на коррекцию этих дефицитов. КПТ помогает пациентам с РАС развивать навыки распознавания и интерпретации эмоций, а также улучшать взаимодействие с окружающими.

Психотерапия также способствует улучшению эмоционального состояния, что напрямую влияет на когнитивные функции. Эмоциональная дисрегуляция и высокая частота тревожных и депрессивных состояний у людей с РАС нередко приводят к снижению когнитивных способностей, таких как внимание, память и исполнительные функции.

Важным аспектом психологической поддержки является также работа с родителями и близкими людьми. Вовлечение семьи в психотерапевтический процесс способствует созданию поддерживающей среды, что имеет критическое значение для успешной реабилитации и развития когнитивных функций у людей с РАС. Научные данные подчеркивают важность индивидуализированного подхода и использования различных психотерапевтических методов для достижения наилучших результатов [1, с. 76]. Включение семьи в процесс терапии и использование инновационных технологий делают психотерапию ещё более эффективной и открывают новые перспективы в лечении и поддержке людей с расстройствами аутистического спектра.

Выводы

Нейропсихологические аспекты РАС включают в себя комплекс когнитивных и эмоциональных нарушений, которые могут быть объяснены нарушениями в работе различных областей мозга и нейротрансмиттерных систем. Аномалии в функционировании миндалевидного тела, префронтальной коры и гиппокампа вносят вклад в нарушения теории разума, исполнительных функций и социальной когниции.

Несмотря на значительный прогресс в понимании нейропсихологических и нейробиологических аспектов РАС, остаются многие нерешенные вопросы. Будущие исследования должны сосредоточиться на интеграции данных из различных областей науки, таких как генетика, эпигенетика, нейровизуализация и иммунология, для создания более комплексной модели РАС.

Литература

1. Гамирова Р.Г., Горобец Е.А., Сафина А.Р. Неврологические, нейрофизиологические и нейропсихологические аспекты расстройств аутистического спектра // Давиденковские чтения 2023: XXV Юбилейный конгресс с международным участием. – 2023. – С. 75-76.
2. Иовчук Н.М., Северный А.А. Проблемы диагностики аутизма в отечественной детской психиатрии // XII Мнухинские чтения. Аутизм: медико-психолого-педагогическая, социально-экономическая и правовая проблема. – 2014. – С. 95-100.
3. Семакова Е.В., Машкова И.Ю. Основы нейропсихологической коррекции случая ребенка с аутистическим расстройством // Психология здоровья и болезни: клинико-психологический подход: Материалы VIII Всероссийской конференции с международным участием. – 2018. – С. 336-342.

ARGUNOVA Julia

private neuropsychologist, Russia, Moscow

NEUROPSYCHOLOGICAL ASPECTS OF AUTISM SPECTRUM DISORDERS

Abstract. *The article examines the neuropsychological aspects of autism spectrum disorders (ASD), including cognitive, sensory and behavioral disorders associated with these conditions. An in-depth analysis of microstructural changes in the brain, disorders of sensory dysfunctions was carried out. Special attention is paid to the genetic and epigenetic factors affecting the development of ASD, as well as the role of immune mechanisms and inflammation in the pathogenesis of these disorders. The article presents the prospects for future research aimed at creating a more comprehensive model of ASD and the development of personalized treatment methods.*

Keywords: *autism spectrum disorder, neuropsychology, sensory sphere, children, analysis, neuropsychological mechanisms, problems, diagnosis, correction.*